

**Life Cycle Assessment (LCA) di
EDIFICIO IN LEGNO DIMOSTRATIVO
DI 4 PIANI, ADIBITO AD UFFICI**

Study Report

INDICE

Introduzione.....	3
Esclusioni rispetto alla norma di riferimento	4
1. Descrizione dell'oggetto di studio.....	6
1.1. Gli elementi strutturali.....	8
1.1.1. Fondazioni.....	8
1.1.2. Strutture in elevazione – Piano terra e primo piano.....	8
1.1.3. Strutture orizzontali – Piani primo e secondo	8
1.1.4. Strutture in elevazione – Piani superiori.....	8
1.1.5. Strutture orizzontali – Piani superiori.....	9
2. Obiettivo dello studio e applicazione prevista (<i>goal and scope definition</i>).....	10
2.1. Obiettivi dello studio	10
2.2. Metodologia.....	10
2.2.1. Equivalente funzionale.....	10
2.2.2. Il confine del sistema	11
2.2.3. Definizione dei materiali.....	13
2.3. Procedure di allocazione.....	13
2.4. Criteri di <i>cut-off</i>	13
2.5. Categorie d'impatto	14
2.6. Qualità dei dati.....	16
3. Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI).....	17
3.1. Processi di <i>upstream</i> (A1 – A2)	17
3.1.1. Approvvigionamento delle materie prime	17
3.1.2. Trasporto delle materie prime alla sede dell'impresa di costruzione (A2)	21
3.2. Processi <i>core</i> (A4 – A5).....	22
3.3. Processi <i>downstream</i> (B – C).....	23
3.3.1. Fase di uso (Fase B)	23
3.3.2. Fine vita (Fase C).....	23
4. Valutazione dell'impatto ambientale (LCIA).....	25
4.1. Quantificazione degli impatti – Risultati caratterizzati	25
4.2. Quantificazione degli Impatti – Risultati normalizzati.....	29
5. Interpretazione del ciclo di vita.....	32
5.1. Analisi di sensitività	32
5.2. Valutazione della qualità dei dati.....	33
6. Conclusioni.....	34
7. Bibliografia	35

Introduzione

Il Centro Consorzi è una realtà che dal 1981 affianca le imprese, i professionisti, i lavoratori e le persone disoccupate servendosi di uno staff di professionisti che fornisce servizi di consulenze specialistiche in materia di piani formativi, anche finanziati attraverso fondi inter professionali, ambiente, sicurezza e igiene del lavoro e degli alimenti, connettività e FabLab, agricoltura integrata e turismo territoriale, gestioni di aggregazioni di imprese e molto altro ancora. Il Centro Consorzi è un Ente accreditato dalla Regione Veneto su tutti gli ambiti della formazione e dei servizi al lavoro. Questo ha portato negli anni l'apertura delle scuole a qualifica professionale del legno, estetica, restauro, ed elettrico. Con sede legale a Belluno e sedi operative sul territorio del Veneto e prossimamente del Friuli Venezia Giulia, garantisce una presenza fisica nel territorio.

Il Centro Consorzi ha deciso di avanzare nel processo di valutazione degli impatti ambientali di un edificio in legno ex-novo adibito ad uffici.

L'impiego di una tecnologia costruttiva in legno, con pannelli CLT o a fibre incrociate o con pareti in platform-frame, consente di realizzare strutture leggere, particolarmente indicate nel caso di sopraelevazioni o nel caso di costruzione su terreni con ridotta capacità portante. Queste tecnologie necessitano tuttavia di un'attenta progettazione della durabilità strutturale attraverso dettagli costruttivi, nodi e pacchetti che tutelino le condizioni termoigrometriche degli elementi nel tempo, coinvolgendo quindi professionalità trasversali a quella computazionale.

Inoltre, l'edilizia rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale, secondo varie fonti di letteratura in termini di emissioni nella fase di approvvigionamento di materie prime e costruzione si stima che il settore emetta circa il 15% di tutte le emissioni mondiali; in termini di emissioni nella fase di uso, si stima una responsabilità pari al 40% di tutte le emissioni emesse a livello globale.

È anche per questo che analizzare gli impatti ambientali degli edifici ha sempre più grande rilevanza, anche alla luce dell'approccio di architettura bio-eco-sostenibile dichiarato nel decreto 23 giugno 2022, nuovi Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi.

La valutazione dell'esemplificazione del ciclo di vita dell'edificio dimostrativo studiato, ha seguito la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), seguendo i confini e i requisiti metodologici delle seguenti normative:

- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Buildings 2014:2, versione 2.01 pubblicata il 06/09/2019 (scaduta in gennaio 2022 ma presa comunque in considerazione per le asserzioni metodologiche)
- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Construction Products 2019:14, versione 1.11 pubblicata il 05/02/2021
- General Program Instruction of the International EPD® System version 3.0, based on ISO 14025 and ISO 14040/14044
- EN 15804:2012+A1:2013 – Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products
- EN 15978:2011 – Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method
- EN 15643:2021 – Sustainability of construction works – Framework for assessment of buildings and civil engineering works
- ISO 21930:2017 - Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services
- UNI EN ISO 14025:2006 - Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
- UNI EN ISO 14040:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework
- UNI EN ISO 14044:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines

Il presente documento costituisce la relazione finale del menzionato progetto, e presenta i risultati dello studio di Analisi del Ciclo di Vita (LCA – *Life Cycle Assessment*), condotto in conformità alle prescrizioni delle norme internazionali della serie UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044.

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Il report è organizzato secondo le quattro fasi della metodologia dell'Analisi del Ciclo di Vita (Figura 1):

- *Goal and Scope Definition* (sezione 2), nella quale si enunciano gli obiettivi dello studio, si individuano i sistemi analizzati e si descrivono le metodologie impiegate.
- *Life Cycle Inventory* (LCI) (sezione 3), nella quale si descrivono il modello concettuale impiegato ed i dati raccolti in termini di quantificazione dei flussi di materia ed energia lungo il ciclo di vita preso in esame (*cradle-to-gate*).
- *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA) (sezione 4), nella quale si presentano i risultati dello studio, cioè vengono ordinati, classificati ed aggregati i flussi di sostanze ed energia per la determinazione degli indicatori di impatto.
- *Interpretation* (sezione 5), realizzata sulla base delle assunzioni metodologiche adottate, per valutare la sensitività e l'incertezza dei risultati, e per interpretare i contributi dei diversi processi alla performance globale.

Figura 1 - Fasi del ciclo di vita secondo le norme UNI EN ISO 14040/14044.

Esclusioni rispetto alla norma di riferimento

Secondo le normative di riferimento, l'unità funzionale, o meglio nominato l'equivalente funzionale è l'intero edificio, comprese le sue fondazioni e le opere esterne all'interno del perimetro del sito dell'edificio, dove il sito degli edifici è definito come lo spazio fisico di terreno che è occupato dall'edificio. In questo caso si è considerato l'edificio comprendendo solo le fondazioni e la struttura dell'edificio costituita da travi, pareti, solai, tetto, e perciò escludendo, per mancanza di dati sufficientemente attendibili, i seguenti componenti:

- Fase di approvvigionamento delle materie prime (A1)
 - alcuni componenti interni come le scale interne, i serramenti / infissi, i sanitari e gli elementi del mobilio
 - le strutture necessarie per il funzionamento dell'edificio come il sistema di approvvigionamento idrico e drenaggio, sistemi sanitari, riscaldamento e riscaldamento dell'acqua, raffreddamento, ventilazione, impianti elettrici
 - il packaging delle materie prime considerate
- Fase di costruzione (A5)
 - le fasi di allestimento del cantiere (recinzioni, ponteggi, sollevamenti)
 - lavorazioni a terra (scavi, allacciamenti con fognature, reinterro di scavi ecc.)
 - i materiali ausiliari (recinzioni, tubature, casseforme ecc.)
 - gli spostamenti del personale
- Fase di uso (B)
 - gli impatti derivati dalla fase di uso dell'edificio

Nel grafico successivo (Figura 2), ripreso e tradotto dalla norma EN 15978:2011 - Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo, si riportano le parti presenti in un generico modello di edificio, secondo diversi livelli di dettaglio. I riquadri colorati sono le componenti prese in considerazione in questo studio.

Figura 2 - Componenti da considerare in uno studio LCA di edificio secondo la EN 15978:2011.

1. Descrizione dell'oggetto di studio

L'oggetto della valutazione del ciclo di vita è basato sul progetto di un edificio in legno dimostrativo con pianta di 6,69 x 8,69 m, di 4 piani, di tipo commerciale, perciò adibito ad uffici per attività impiegate o professionali.

La tecnologia strutturale impiegata è una struttura portante in pannelli di legno CLT (*Cross Laminated Timber*) per i piani Terra e Primo e in pannelli-parete realizzati da telaietti in legno del tipo platform-frame ai piani Secondo, Terzo e Copertura secondo lo schema seguente (Figura 3 - Figura 4). Il montaggio di un edificio con tali sistemi costruttivi procede tipicamente "per piani": si dispongono gli elementi verticali di ogni piano (pannelli di parete); si dispongono gli elementi orizzontali (pannelli di solaio) in appoggio sulle pareti; infine si procede al montaggio dei pannelli verticali del piano successivo, allineati verticalmente con i pannelli inferiori, in appoggio sui pannelli di solaio.

Figura 3 - Immagine rappresentativa dell'edificio oggetto di studio.

Figura 4 - Prospetti delle facciate esterne dell'edificio.

L'edificio ha pianta rettangolare 6,69x8,69 m, e si sviluppa in verticale su 4 piani completi più copertura, con una superficie complessiva di 192 mq. Ogni piano ha un'altezza di 3 m e lo spazio è suddiviso in due zone da un muro interno che divide l'androne dall'area ufficio. Si riportano a continuazione le piante, rispettivamente del primo e secondo piano (Figura 5) e del terzo e quarto piano (Figura 6):

Figura 5 - Pianta architettonica primo e secondo piano.

Figura 6 - Pianta architettonica terzo e quarto piano.

L'ubicazione ipotizzata dell'edificio sopra descritto è localizzata in Via Goffredo Mameli 39, nel comune di Belluno. Inoltre, all'interno dello studio LCA, è stata realizzata un'analisi di sensitività (sezione 5.1) nella quale si ipotizza il sito di costruzione dell'edificio in legno in Via Zermanese 213, nel comune di Treviso.

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

1.1. Gli elementi strutturali

Gli elementi strutturali sono così definiti:

1.1.1. Fondazioni

Un reticolo di Travi Rovescie in C.A. realizza la parte strutturalmente sollecitata, questo reticolo è annegato all'interno di una platea di fondazione di sp.30 cm che uniforma le quote e facilita esecutivamente la preparazione dell'interfaccia strutturale tra C.A. e legno e la successiva posa del pacchetto costituente il pavimento contro terra.

La parte fondazionale è coronata da un muretto in C.A. che solleva la porzione lignea dal terreno esterno di almeno 150 mm (in accordo alle più recenti direttive delle normative DIN Tedesche) utile al miglioramento della durabilità degli elementi e di 100 mm dalla quota interna di calpestio, utile in caso di allagamento o perdite degli impianti interni.

Le fondazioni sono realizzate utilizzando i seguenti materiali:

- Magrone di sottofondo controterra
- 1° dado di calcestruzzo armato controterra
- Armatura in legno a perdere
- Getto in calcestruzzo armato in cassero
- Ferro su magrone di sottofondo controterra
- Ferro su getto 1° dado controterra
- Ferro su getto calcestruzzo in cassero
- Riempimento con Igloo
- Getto di collegamento igloo a parte superiore
- Ferro per getto di collegamento con rete elettrosaldata
- Stiferite di isolamento
- Getto di riporto al piano

1.1.2. Strutture in elevazione – Piano terra e primo piano

Le pareti dei piani inferiori sono realizzate con pannelli di legno monolitici, denominati XLAM o CLT, *Cross Laminated Timber*, di spessore pari a 190 mm con composizione a 5 strati. Il pannello XLAM è un pannello di legno di grandi dimensioni composto da lamelle in legno di abete classificate C241, incrociate ortogonalmente tra di loro: con questa struttura i pannelli acquistano un ottimo comportamento meccanico ed un'omogenea stabilità geometrica e strutturale. Questo tipo di prodotto è indicato per la realizzazione di pareti portanti nonché per la realizzazione di solai e coperture inclinate. È ideale per le costruzioni antisismiche grazie alle sue ottime caratteristiche meccaniche, inoltre è compatibile con le costruzioni in bio-edilizia per la sua composizione, quasi esclusiva, di legno.

Per il piano terra e primo piano è stata seguita la seguente stratigrafia delle pareti (dall'esterno verso l'interno):

- Tavolato di larice
- Guaina isolante
- Pannello in XLAM
- Lana di roccia
- Tavolato in larice
- Intonaco

1.1.3. Strutture orizzontali – Piani primo e secondo

I solai di chiusura dei piani inferiori sono realizzati con pannelli CLT di spessore 200 mm a 5 strati. Questi solai monolitici consentono un'elevata rapidità e semplicità di posa.

1.1.4. Strutture in elevazione – Piani superiori

Le pareti dei piani superiori sono realizzate con tecnologia in platform-frame, più leggera e compatta dal punto di vista degli spessori dei pacchetti di parete poiché consente l'interposizione di parte dell'isolamento termico all'interno degli stessi telaietti. I pannelli di parete sono composti da telaietti in legno lamellare con montanti e trasversi di sezione 8x16 cm, adeguatamente ingrossati in corrispondenza di alcune aperture, sia per ragioni strutturali, sia per ragioni geometrico-esecutive. I pannelli di controventamento in OSB/3 dello spessore di 15 mm posti uno per lato dei telai, a chiusura.

Le pareti del terzo e quarto piano seguono la seguente stratigrafia (dall'esterno verso l'interno):

- Tavolato di larice
- Guaina isolante
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Travi
- Lana di roccia
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Tavolato in larice
- Intonaco

Per le pareti interne divisorie si è scelta invece questa composizione:

- Intonaco
- Tavolato larice
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Travi
- Lana
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Tavolato larice
- Intonaco

1.1.5. Strutture orizzontali – Piani superiori

I solai di chiusura dei piani superiori sono realizzati con travatura in legno lamellare e doppio tavolato (tavolato perlinato di spessore 20 mm e tavolato superiore OSB/3 di spessore 18 mm. Le travature sono intercettate da una banchina in legno che corre in sommità a tutte le pareti strutturali e permette un veloce e preciso posizionamento degli elementi.

Per il tetto è stata scelta questa struttura (dall'esterno verso l'interno):

- Copertura lamiera grecata
- Tavolato di abete
- Listelli di abete
- Guaina traspirante
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Travi di abete
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Lana di roccia
- Perlino di abete

2. Obiettivo dello studio e applicazione prevista (*goal and scope definition*)

In questa sezione si descriveranno gli obiettivi dello studio, i passaggi di definizione del metodo, che include la definizione dell'equivalente funzionale, il confine e diagramma di flusso del sistema considerato, le considerazioni sull'allocazione, sui dati (qualità e matrice per la valutazione di qualità), e sulla valutazione dell'inventario e degli impatti (LCIA - *Life Cycle Impact Assessment*).

2.1. Obiettivi dello studio

L'obiettivo del presente studio di *Life Cycle Assessment* (LCA) è la stesura di una serie di dati (la più ampia possibile) circa l'impatto ambientale e le prestazioni ambientali legate al servizio di consolidamento di terreni, pavimentazioni e murature con iniezioni di resine espandenti. Gli impatti e i risultati dell'inventario sono riportati a meno che i dati non siano sufficienti o siano considerati non significativi. I criteri di *cut-off* sono consultabili nella sezione 2.4.

Il campo di applicazione dello studio perciò è l'impatto derivato dalla costruzione di un edificio di 192 m² distribuito su quattro piani, includendo le fasi di approvvigionamento e trasporto delle materie prime, la fase di trasporto e costruzione in cantiere, e le fasi di trasporto e trattamento di fine vita dei materiali (fase A1-A5 e fasi C2-C4).

Le applicazioni previste sono:

- Applicazione interna: Lo studio è realizzato con la motivazione di comprendere e interpretare i flussi di consumi ed emissioni e quindi individuare il gap di miglioramento per una progettazione e costruzione in ottica di minor impatto ambientale possibile.
- Applicazione esterna: Lo studio LCA dell'edificio considerato è destinato al pubblico generale e in particolar modo per gli stakeholders del Centro Consorzi. È pubblicato per essere messo a disposizione a qualsiasi persona o membro della comunità scientifica.

Lo studio non è stato realizzato in termini di studio comparativo di materiali ed edifici simili o equivalenti, nonostante ciò i suoi risultati sono effettivamente comparabili e si realizzeranno delle considerazioni sulla letteratura disponibile nella sezione 6.

2.2. Metodologia

Lo studio rappresenta un'applicazione della metodologia di Analisi del Ciclo di Vita eseguita secondo le norme della serie ISO 14040-14044.

Questo studio LCA è realizzato con dati primari e secondari. I dati primari inventariati corrispondono ai processi core derivanti dalle fasi di installazione del prodotto studiato. I rimanenti dati, per esempio le fasi di estrazione delle materie prime e consumi energetici associati, sono conformati da dati secondari presenti nei database del software LCA utilizzato e rappresentano medie europee o globali.

Per giungere ai risultati qui riportati, il *software* utilizzato è SimaPro 9.4.0.2. Inoltre, si è fatto uso di database relativi alla produzione di materiali, trasporti e sistemi energetici (Ecoinvent v.3.8).

Il metodo di interpretazione degli impatti ambientali è definito secondo la PCR 2019:14 versione 1.11 sezione 5.3.5., secondo le sezioni 7.2.3. e 7.2.4. della norma tecnica EN 15804:2012+A2:2019 ed il GPI for the International EPD® System versione 4.0 del 29/03/2021. Si esplicitano a continuazione i metodi utilizzati:

- Per i valori derivati dall'indicatore GWP-GHG: metodo IPCC 2021 GWP100 versione 1.01
- Per i valori degli indicatori "core": metodo EN 15804+A2 versione 1.03
- Per i valori degli indicatori sull'uso delle risorse: metodo Cumulative Energy Demand versione 1.11

2.2.1. Equivalente funzionale

La presente analisi dell'esemplificazione del ciclo di vita, è definita "*from-cradle-to-gate*" (fasi A1 – A5) e in aggiunta sono considerate le fasi C2-C4 del fine vita.

Si prendono dunque in considerazione le fasi di *upstream* della produzione e trasporto dei materiali utilizzati come materie prime; successivamente i processi legati alla costruzione dell'edificio in sito, e il trasporto e il trattamento di fine vita dei materiali dopo una demolizione dello stesso che includa l'appropriata suddivisione di alcuni materiali per il loro riciclo (vedi sezione 3.3).

L'equivalente funzionale è quindi così descritto (Figura 7):

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Edificio in legno dimostrativo con pianta di 6,69 x 8,69 m, di 4 piani completi più copertura, adibito ad uffici.

Elementi considerati nella valutazione

- Fondazioni
- Elementi strutturali orizzontali
- Elementi strutturali verticali
- Copertura
- Solai
- Rivestimenti interni / esterni
- Isolanti

Elementi esclusi dalla valutazione

- Scale interne
- Serramenti / infissi
- Impianti
- Sanitari
- Elementi del mobilio
- Fase di uso

Figura 7- Rappresentazione dell'equivalente funzionale considerato.

2.2.2. Il confine del sistema

I confini di sistema (Figura 8) determinano le unità di processo da includere nello studio LCA e quale tipologia di dati in "ingresso" e/o "uscita" al sistema sono inclusi, o al contrario possono essere omessi.

Nella fase A1 si considera l'approvvigionamento delle materie prime, nella fase A2 il trasporto delle materie prime al sito dell'azienda di costruzione. Successivamente si considera la fase A4 di trasporto fino al cantiere di costruzione dove sorgerà l'edificio, mentre la fase A5 include la costruzione dell'edificio stesso.

La fase B, secondo le normative precedentemente menzionate, è la fase d'uso dell'edificio riferita al fabbisogno di energia. In genere si considera 50 anni (vita nominale di un edificio secondo le norme tecniche delle costruzioni). Questa fase non è stata considerata nel presente studio per mancanza di dati di qualità sufficiente per poter stimare i consumi dell'edificio.

Per quanto riguarda la fase C riferita al fine vita, è stato considerato il trasporto dei rifiuti e il loro trattamento e/o smaltimento.

Figura 8 - Confini del sistema dei servizi analizzati.

Dopo la definizione di obiettivo e ambito dello studio LCA, dell'equivalente funzionale dello stesso e del confine del sistema, è stato necessario realizzare un'analisi dell'inventario (LCI - *Life Cycle Inventory*, inventario del ciclo di vita), cioè creare un elenco di tutti i componenti del ciclo di vita dell'edificio in legno che rientrano nel limite del sistema definito, e misurarli.

Sono previsti tre passaggi principali:

- Creazione di un diagramma di flusso del processo, che illustri:
 - Fasi/processi per la realizzazione dell'edificio
 - Input e output delle fasi/processi
- Raccolta di dati per:
 - Input dei materiali
 - Consumi energetici
 - Materie prime
 - Rifiuti solidi
- Calcolo della quantità di ciascuno in rapporto all'equivalente funzionale

Il *Life Cycle Inventory* (LCI) che ne deriva fornisce uno schema di tutti i materiali e i consumi energetici coinvolti nel sistema di un prodotto ad un livello di dettaglio che costituisce la base per la valutazione.

2.2.3. Definizione dei materiali

Per la definizione delle quantità dei materiali, le quantità sono riferite alle sole strutture portanti, ai solai, ai tavolati, con esclusione di serramenti, porte, finestre, sistemi di riscaldamento, raffreddamento, tubazioni, ecc. come specificato nella sezione 1.

Nel caso di assenza di dati quantitativi già determinati, il valore di massa è stato ottenuto moltiplicando il valore del volume di ogni tipologia di materiale, calcolato sulla base dei disegni progettuali, e il valore del peso specifico del materiale corrispondente, derivato da ricerche bibliografiche. I pesi specifici per ogni materiale sono riportati in Tabella 1:

Tabella 1 - Pesì specifici dei materiali considerati in questo studio.

Materiali	Peso specifico	Unità di misura
Tessuto non tessuto	200,00	g/m3
CLS – Calcestruzzo	2500,00	Kg/m3
Legno di abete	520,00	Kg/m3
Ferro di armatura	8000,00	Kg/m3
Stiferite	40,00	Kg/m3
PVC	2,00	Kg al pezzo
Tavolato larice	650,00	Kg/m3
XLAM	400,00	Kg/m3
Intonaco	30,00	Kg/m3
Pannello OSB	625,00	Kg/m3
Travi	560,00	Kg/m3
Lana di roccia	90,00	Kg/m3
Copertura lamiera grecata	7,85	Kg/m2
Guaina traspirante	270,00	Kg/m3
Piastrelle	29,10	Kg/m2
Colla	1200,00	Kg/m3
Massetto	1600,00	Kg/m3
Rasa impianti	2200,00	Kg/m3
Cartongesso	11,00	Kg/m2

2.3. Procedure di allocazione

La norma ISO 21930 descrive l'allocazione di coprodotti come: "...se ognuno dei coprodotti può essere prodotto senza l'altro (gli altri) o il rapporto dei coprodotti varia tipicamente nella produzione normale, allora non si tratta di un processo di coproduzione comune. I sottoprodotti non possono essere evitati e i processi che producono sottoprodotti sono quindi processi di coproduzione congiunta".

In questo studio non è necessario realizzare procedure di allocazione, in quanto il sistema studiato non viene sovrapposto a livello temporale e per gli input e categorie d'impatto considerate, con altri sistemi di produzione o con altri servizi secondari. In altre parole, non esistono produzioni accoppiate (ossia, processi che generano anche sostanze secondarie che possono essere impiegate in altre procedure) nel sistema considerato.

2.4. Criteri di cut-off

I dati dell'inventario del ciclo di vita, secondo la norma EN 15804 punto 6.3.6., possono escludere un massimo di 1% di flusso energetico rinnovabile o non rinnovabile e della massa totale degli input per ogni unità di processo, fino ad un massimo del 5% degli afflussi totali (massa ed energia) per l'intero processo. Inoltre, se meno del 100% degli afflussi sono rappresentati da dati primari, dovrebbero essere utilizzati dati proxy o dati derivanti da estrapolazione per raggiungere il 100% completezza.

In questo studio, per le considerazioni menzionate nell'introduzione, sono stati considerati in cut-off i seguenti processi e fasi:

- Fase di approvvigionamento delle materie prime

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

- alcuni componenti interni come le scale interne, i serramenti / infissi, i sanitari e gli elementi del mobilio
- le strutture necessarie per il funzionamento dell'edificio come il sistema di approvvigionamento idrico e drenaggio, sistemi sanitari, riscaldamento e riscaldamento dell'acqua, raffreddamento, ventilazione, impianti elettrici
- il packaging delle materie prime considerate
- Fase di costruzione
 - le fasi di allestimento del cantiere (recinzioni, ponteggi, sollevamenti)
 - lavorazioni a terra (scavi, allacciamenti con fognature, reinterro di scavi ecc)
 - i materiali ausiliari (recinzioni, tubature, casseforme ecc)
 - gli spostamenti del personale
- Fase di uso
 - gli impatti derivati dalla fase di uso dell'edificio

2.5. Categorie d'impatto

Le informazioni ottenute dall'Analisi dell'Inventario costituiscono la base di partenza per le valutazioni di tipo ambientale cui è dedicata la fase di *Impact Assessment*. Questa fase ha lo scopo di quantificare le modificazioni ambientali che si generano a seguito delle emissioni e del consumo di risorse provocati dall'attività produttiva per la realizzazione del prodotto studiato. Si deve dunque far riferimento a modelli che individuano e caratterizzano la correlazione esistente fra certi tipi di emissione e i rispettivi impatti ambientali.

Le categorie d'impatto ambientale servono pertanto a descrivere il comportamento di un prodotto o di un processo in un determinato comparto ambientale (aria, acqua, terreno) o per una certa sostanza o gruppo di sostanze.

I metodi di valutazione degli impatti ambientali considerano diverse categorie d'impatto per raccontare le prestazioni ambientali di uno o più processi.

Gli impatti ambientali, provocati dalla realizzazione dell'edificio in legno considerato in questo studio, vanno ad influire sulle categorie d'impatto richieste dalla PCR 2019:14 versione 1.11 sezione 5.3.5. e nelle sezioni 7.2.3. e 7.2.4. della norma tecnica EN 15804:2012+A2:2019, secondo il seguente dettaglio (Tabella 2):

Tabella 2 - Categorie d'impatto richieste dalla PCR 2019:14 e dalla norma EN 15978:2011.

Categoria d'impatto	Indicatore	Unità di misura	
Climate change - total	Global Warming Potential total (GWP-total)	kg CO ₂ eq.	
Climate change - fossil	Global Warming Potential fossil fuels (GWP-fossil)	kg CO ₂ eq.	
Climate change - biogenic	Global Warming Potential biogenic (GWP-biogenic)	kg CO ₂ eq.	
Climate change - land use and land use change	Global Warming Potential land use and land use change (GWP-luluc)	kg CO ₂ eq.	
Ozone Depletion	Depletion potential of the stratospheric ozone layer (ODP)	kg CFC 11 eq.	
Acidification	Acidification potential, of land and water (AP)	mol H+ eq.	
Eutrophication aquatic freshwater	Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment (EP-freshwater)	Kg PO ₄ eq.	
Eutrophication aquatic marine	Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching marine end compartment (EP-marine)	Kg N eq.	
Eutrophication terrestrial	Eutrophication potential, Accumulated Exceedance (EP-terrestrial)	mol N eq.	
Photochemical ozone formation	Formation potential of tropospheric ozone photochemical oxidants (POCP)	Kg NMVOC eq.	
Depletion of abiotic resources - minerals and metals	Abiotic depletion potential for non-fossil resources (ADP-minerals&metals)	kg Sb eq.	
Depletion of abiotic resources - fossil fuels	Abiotic depletion for fossil resources potential (ADP-fossil)	MJ, net calorific value	
IPCC GWP 100a	Global Warming Potential Green House Gases (GWP – GHG)	kg CO ₂ eq	
PERE	Use of renewable primary energy excluding energy resources used as raw material (PERE)	MJ, net calorific value	
PERM	Use of renewable primary energy resources used as raw material (PERM)	MJ, net calorific value	
PENR	Use of non-renewable primary energy excluding primary energy resources used as raw material (PENR)	MJ, net calorific value	
PENRM	Use of non-renewable primary energy resources used as raw material (PENRM)	MJ, net calorific value	
SM	Use of secondary material (SM)	kg	
RSF	Use of renewable secondary fuels (RSF)	MJ	
NRSF	Use of non-renewable secondary fuels (NRSF)	MJ	
Water use	Net use of fresh water (FW)	m ³ world eq. Deprived	
Indicators describing waste categories	Hazardous waste disposed	kg	
	Non-hazardous waste disposed	kg	
	Radioactive waste disposed	kg	
Indicators describing the output flows leaving the system	Components for re-use	kg	
	Materials for recycling	kg	
	Materials for energy recovery (not being waste incineration)	kg	
Additional environmental information	Exported energy	MJ for each energy carrier	
	Particulate Matter emission	Potential incidence of disease due to PM emission (PM)	Disease incidence
	Ionizing radiation, human health	Potential Human exposure efficiency relative to U235 (IRP)	kBq U235 eq.
	Eco-toxicity (freshwater)	Potential Comparative Toxic Unit for ecosystems (ETP-fw)	CTUe
	Human toxicity, cancer effects	Potential Comparative Toxic Unit for humans (HTP-c)	CTUh
	Human toxicity, non-cancer effects	Potential Comparative Toxic Unit for humans (HTP-nc)	CTUh
	Land use related impacts/ Soil quality	Potential soil quality index (SQP)	dimensionless

Il *Life Cycle Impact Assessment* (LCIA) è stato realizzato mediante il software SimaPro 9.4.0.2. utilizzando i seguenti metodi:

- Per i valori derivati dall'indicatore GWP-GHG: metodo IPCC 2021 GWP100 versione 1.01
- Per i valori degli indicatori "core": metodo EN 15804+A2 versione 1.03
- Per i valori degli indicatori sull'uso delle risorse: metodo Cumulative Energy Demand versione 1.11

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

2.6. Qualità dei dati

Un calcolo LCA richiede due diversi tipi di informazioni:

- Dati relativi agli aspetti ambientali del sistema considerato (materiali o flussi di energia che entrano nella produzione sistema). Questi dati provengono solitamente dalla società che esegue il calcolo LCA.
- Dati relativi agli impatti del ciclo di vita del materiale o flussi di energia che entrano nel sistema di produzione. Questi dati di solito provengono da database.

I dati sugli aspetti ambientali devono essere il più specifici possibile e devono essere rappresentativi del processo studiato.

I dati sul ciclo di vita dei materiali o degli input energetici sono classificati in tre categorie: dati specifici, dati generici selezionati e dati proxy, definiti come segue:

- Dati specifici (anche denominati "dati primari" o "dati specifici del sito") - dati raccolti dall'impianto di produzione reale, dove vengono eseguiti processi specifici del prodotto e dati provenienti da altre parti del ciclo di vita ricondotti al prodotto specifico sistema in studio, ad es. materiali o elettricità forniti da un fornitore contrattuale che è in grado di fornire dati per il reale servizi prestati, trasporto che si svolge in base al consumo effettivo di carburante e alle emissioni correlate, ecc.
- Dati generici (a volte indicati come "dati secondari"), suddivisi in:
 - Dati generici selezionati: dati provenienti da fonti di dati comunemente disponibili (ad esempio database commerciali e banche dati gratuite), che soddisfano le prescritte caratteristiche di qualità dei dati per precisione, completezza e,
 - Dati proxy: dati provenienti da fonti di dati comunemente disponibili (ad esempio database commerciali e database gratuiti) che non soddisfano tutte le caratteristiche di qualità dei dati di "dati generici selezionati". Qualsiasi dato utilizzato dovrebbe preferibilmente rappresentare i valori medi per uno specifico anno di riferimento.

Per lo studio in considerazione sono stati inclusi alcuni dati di tipo proxy, e si realizzerà nella sezione 5.2 un'analisi del peso degli impatti di tali dati, chiamato analisi proxy.

3. Analisi dell'inventario del ciclo di vita (LCI)

Nei seguenti paragrafi sono descritte le fasi del ciclo di vita per la realizzazione dell'edificio di 4 piani. Per le unità di processo viene fornita una descrizione qualitativa, e sono specificati dettagli dei calcoli realizzati e dei dataset selezionati per riflettere gli impatti di ciascun processo.

3.1. Processi di *upstream* (A1 – A2)

Nel caso dello studio LCA considerato, i processi di *upstream* includono:

- Approvvigionamento delle materie prime
- Trasporto delle materie prime

3.1.1. Approvvigionamento delle materie prime

Questa fase include la produzione del materiale grezzo necessario per realizzazione dell'edificio considerato. L'analisi dell'inventario della fase è stata condotta utilizzando il database Ecoinvent 3.8. In assenza di dati specifici riguardo alle lavorazioni precedenti delle materie prime utilizzate per la costruzione dell'edificio, sono stati utilizzati *dataset* esistenti nel software Sima Pro e ritenuti compatibili o equivalenti con il processo reale.

È stato eseguito un computo metrico con lo scopo di individuare le quantità di materiali da inserire nel software Sima Pro. Per ogni elemento architettonico è stato eseguito il calcolo delle quantità di materiale tenendo presente le dimensioni e la stratigrafia del progetto, escludendo i componenti già menzionati nella sezione 2.4.

Nella seguente tabella (Tabella 3) vengono presentati i dati relativi alla tipologia e quantità di materie prime utilizzate, nello specifico viene indicato il dato scelto all'interno del *software* e la qualità del dato rispetto alle considerazioni alla sezione 2.6. Nella descrizione dei dati è presente un'indicazione geografica (RER, GLO, RoW, CH, Europe without Switzerland) ed è stata sempre selezionata l'opzione che maggiormente riflettesse la situazione italiana, perciò scegliendo nei casi in cui ci fosse la possibilità il dataset riferito alla Svizzera (CH) o all'indicazione europea (RER o Europe without Switzerland). In nessuna categoria era possibile selezionare come indicazione geografica Italia (IT).

Tabella 3 - Quantità e tipologia di materiali considerati per l'analisi.

Prodotto	Materiale	Quantità (Kg)	Processo scelto nel software	Qualità dato
FONDAZIONI				
Tessuto non tessuto	PET	121,81	Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous {RER} production APOS, S	S
	Fibra di Vetro		Glass fibre {RER} production APOS, S	GS
	Resine acriliche		Acrylonitrile {RER} Sohio process APOS, S	P
CLS - calcestruzzo	Cemento Portland	357.354,88	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia/Ghiaia		Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Legno abete	-	1.782,00	Cleft timber, measured as dry mass {RoW} softwood forestry, spruce, sustainable forest management APOS, S	GS
Ferro di armatura	-	11157,40	Reinforcing steel {Europe without Austria} reinforcing steel production APOS, S	GS
Stiferite	Poliuretano espanso rigido	266,00	Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	S
PVC	-	1.000,00	Polyvinylchloride, bulk polymerised {RER} polyvinylchloride production, bulk polymerisation APOS, S	GS
PARETI PIANO TERRA				
Tavolato larice	-	2.833,88	Sawnwood, board, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} board, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Guaina	Polipropilene	117,71	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
XLAM	-	5.580,56	Cross-laminated timber {RER} cross-laminated timber production APOS, S	S

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Lana di roccia	-	490,48	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	2.615,89	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI PRIMO PIANO				
Tavolato larice	-	3.411,95	Sawnwood, board, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} board, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Guaina	-	141,73	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
XLAM	-	6.718,92	Cross-laminated timber {RER} cross-laminated timber production APOS, S	S
Lana di roccia	-	590,53	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	3.149,50	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI SECONDO PIANO				
Tavolato larice	-	3.376,92	Sawnwood, board, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} board, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Guaina	-	113,61	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
Pannello OSB	-	4.545,85	Oriented strand board {RER} production APOS, S	S
Travi	-	3.425,38	Sawnwood, beam, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} beam, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Lana di roccia	-	945,73	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	3.709,74	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI TERZO PIANO				
Tavolato larice	-	3.426,00	Sawnwood, board, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} board, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Guaina	-	113,60	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
Pannello OSB	-	4.611,92	Oriented strand board {RER} production APOS, S	S
Travi	-	2.735,06	Sawnwood, beam, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} beam, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Lana di roccia	-	1.078,42	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	3.800,40	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
PARETI QUARTO PIANO				
Tavolato larice	-	1.378,01	Sawnwood, board, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} board, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Guaina	-	57,24	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
Pannello OSB	-	1.855,02	Oriented strand board {RER} production APOS, S	S
Travi	-	769,73	Sawnwood, beam, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} beam, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Lana di roccia	-	486,86	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Intonaco	-	1.272,01	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
TETTO				
Lamiera	-	236,57		
Legno abete	-	1.042,23	Cleft timber, measured as dry mass {RoW} softwood forestry, spruce, sustainable forest management APOS, S	GS
Guaina	-	40,68	Polypropylene, granulate {RER} production APOS, S	GS
Pannello OSB	-	715,73	Oriented strand board {RER} production APOS, S	S
Lana di roccia	-	108,49	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
SOLAIO PIANO TERRA				
Piastrelle		1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca	267,20	Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	3.028,26	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	13.716,23	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
SOLAIO PRIMO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca		Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland	267,20	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	3.028,26	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	13.716,23	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
XLAM	-	3.562,66	Cross-laminated timber {RER} cross-laminated timber production APOS, S	S
Lana di roccia	-	250,50	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Cartongesso	-	489,87	Gypsum plasterboard {RoW} production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
SOLAIO SECONDO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca		Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland	267,20	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	3.028,26	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	13.716,23	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
XLAM	-	3.562,66	Cross-laminated timber {RER} cross-laminated timber production APOS, S	S
Lana di roccia	-	250,50	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Cartongesso	-	489,87	Gypsum plasterboard {RoW} production APOS, S	S

Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
SOLAIO TERZO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca		Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland	267,20	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	3.028,26	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	13.716,23	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Pannello OSB	-	1.948,33	Oriented strand board {RER} production APOS, S	S
Travi	-	2.410,45	Sawnwood, beam, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} beam, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Lana di roccia	-	372,52	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Cartongesso		489,87	Gypsum plasterboard {RoW} production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S
SOLAIO QUARTO PIANO				
Piastrelle	-	1.295,92	Ceramic tile {RoW} production APOS, S	GS
Colla	Carbonato di Ca		Calcium carbonate, precipitated {RER} calcium carbonate production, precipitated APOS, S	S
	Cemento Portland	267,20	Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Resine		Polyurethane, rigid foam {RER} production APOS, S	P
Massetto	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	3.028,26	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Rasa Impianti	Cemento Portland		Concrete, 40MPa {RoW} concrete production, 40MPa, ready-mix, with Portland cement APOS, S	S
	Sabbia	13.716,23	Sand {RoW} gravel and quarry operation APOS, S	GS
	Acqua		Tap water {Europe without Switzerland} tap water production, conventional treatment APOS, S	S
Pannello OSB	-	1.948,33	Oriented strand board {RER} production APOS, S	S
Travi	-	2.310,08	Sawnwood, beam, hardwood, raw, dried (u=10%) {Europe without Switzerland} beam, hardwood, raw, kiln drying to u=10% APOS, S	GS
Lana di roccia	-	388,65	Stone wool {RoW} stone wool production APOS, S	S
Cartongesso		489,87	Gypsum plasterboard {RoW} production APOS, S	S
Intonaco	-	1.336,00	Base plaster {RoW} production APOS, S	S

3.1.2. Trasporto delle materie prime alla sede dell'impresa di costruzione (A2)

In questa fase sono caratterizzati i trasporti delle materie prime fino alla sede dell'impresa di costruzione (Zona Industriale Villanova, 14 Longarone - Belluno) e poi da qui fino al sito di cantiere, localizzato nel comune di Belluno, via Goffredo Mameli, 39.

Nella Tabella 4 sottostante sono forniti i dati raccolti in relazione al trasporto delle materie prime. La distanza di trasporto è stata calcolata tramite Google Maps. Inoltre è indicato il mezzo scelto all'interno del *software*. Nella descrizione del dato è presente un'indicazione geografica (RER) ed è stata selezionata l'opzione che includesse la nazione italiana, in quanto non era possibile selezionare come indicazione geografica Italia (IT):

Tabella 4 - Dati relativi al trasporto fase A2.

Materia prima	Luogo di origine	Luogo di partenza per il cantiere	Distanza (km)	Dato	Qualità dato
Cementi, colle e altri materiali diversi da legno	Belluno Centro	Woodbau s.r.l.	100	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS
Legno	F.lli Saviane Di Pompeo S.r.l.	Woodbau s.r.l.	16	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS

3.2. Processi core (A4 – A5)

L'analisi di inventario per i processi "core" è stata condotta utilizzando principalmente dati provenienti da letteratura per quanto riguarda le fasi di cantiere considerate, e dati stimati da professionisti del settore per la quantità stimata di ore di utilizzo dei macchinari coinvolti.

Le lavorazioni incluse nei processi core dell'edificio considerato, sono le seguenti (Tabella 5):

Tabella 5 - Dettaglio fasi A4 e A5.

Codice fase	N.	Nome del processo
A4	0	Trasporto materiali a cantiere
	1	Allestimento di cantiere (in cut-off)
	2	Scaricamento attrezzature
	3	Scavi, fognature e tubazioni (in cut-off)
	4	Getto di cemento armato e impermeabilizzazioni
	5	Posa del vespaio aerato tipo igloo
A5	6	Impermeabilizzazioni delle fondazioni controterra
	7	Pavimentazione piano terra
	8	Montaggio della struttura portante in legno e materiali di rivestimento (isolante, intonaco, cartongesso ecc.)
	9	Montaggio dei solai, coperture, finiture (guaina, pannelli non portanti, isolanti, intonaci, cartongesso ecc.)
	10	Posa delle pavimentazioni dei piani superiori
	11	Impianti elettrici - idro-termo-sanitari - e del gas (in cut-off)
	12	Posa dei serramenti (in cut-off)

Per quanto riguarda la determinazione del consumo energetico per la realizzazione delle attività di cantiere, tutte le operazioni che richiedono energia in sede di cantiere sono alimentate da un gruppo elettrogeno collocato in cantiere. La realizzazione dell'edificio in legno prevede consumi di materiali e di energia primaria (combustibile diesel) che alimenta il gruppo elettrogeno utilizzato in cantiere, la cui elettricità prodotta è utilizzata per le operazioni di trapanatura e ricarica di utensili vari (Tabella 6 e Tabella 7).

Tabella 6 - Processo scelto nel software per i vettori energetici della fase A4.

Materia prima	Luogo di origine	Luogo di partenza per il cantiere	Distanza (km)	Dato	Qualità dato
Tutte le materie prime	Woodbau s.r.l.	Via Goffredo Mameli 84 Belluno (BL)	15	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS

Tabella 7 - Processo scelto nel software per i vettori energetici della fase A5.

Macchinario	Dato	Ore stimate di uso	Litri stimati	Qualità dato
Manitou		270,00	5.400,00	GS
Camion	Diesel {Europe without Switzerland} market for	94,80	2.370,00	
Generatore	APOS, S	3.307,20	6.614,40	
Pompa CLS		19,20	480,00	

3.3. Processi *downstream* (B – C)

3.3.1. Fase di uso (Fase B)

La fase di uso comprende generalmente operazioni o situazioni come l'uso dell'edificio, che include: consumi energetici per le operazioni di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione, e usi quotidiani degli elettrodomestici e della risorsa idrica; le operazioni ordinarie e straordinarie di manutenzione, riparazione, rimpiazzo, ristrutturazione durante la vita utile (shelf life) dello stesso. Secondo letteratura, gli studi analoghi considerano generalmente una shelf life di 50 anni, nonostante siano presenti anche studi con una fase di uso più breve (35) o più lunga (60, 75 o 100 anni).

Nel presente studio non si analizzeranno gli impatti ambientali della fase di uso, per mancanza di dati risultati attendibili, come descritto nella sezione 2.4.

3.3.2. Fine vita (Fase C)

La fase di fine vita include la fase di demolizione dell'edificio e le varie possibili modalità di gestione dei materiali di scarto che determina il loro destino.

L'Allegato A alla legge Dgr. n. 1773 del 28 agosto 2012 - Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, suggerisce, nel caso di attività di demolizione, come soluzione più efficace, quella di procedere attraverso operazioni di "demolizione selettiva" separando le varie tipologie di rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei impianti di conferimento. Questo permette di ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e di favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.

Una loro corretta gestione fin dalla fase di produzione costituisce quindi elemento chiave per consentire il rispetto della gerarchia comunitaria in tema di rifiuti, garantendo la riduzione della produzione dei rifiuti e l'ottimizzazione del recupero di materiali.

Gli esempi di riferimento reali dell'intervallo di opzione di fine vita non sono attualmente disponibili perché il CLT (X-LAM) è un materiale da costruzione di recente utilizzo per cui edifici costruiti con CLT non sono ancora stati demoliti o decostruiti.

Per esempio, quando un prodotto di legno utilizzato negli edifici raggiunge la fine della vita, può essere riutilizzato, riciclato,

incenerito o interrato in discarica. I destini più comuni per i prodotti legnosi di fine vita in Italia sono la discarica e il riutilizzo, e la valutazione tecnica su il riciclaggio e l'incenerimento sono in corso.

Tutti gli altri scenari di fine vita sono possibili per i pannelli XLAM, pertanto è stato scelto uno scenario di demolizione selettiva, con le seguenti assunzioni:

- **Legno (X-LAM, tavolati di larice, legno di abete, pannelli OSB):** riciclaggio al 100% attraverso truciatura di pannelli;
- **Cartongesso e lana di roccia:** separato e recuperato circa al 50% della massa totale costruita, mentre il restante 50% viene conferito per lo smaltimento finale;
- **Calcestruzzo, intonaco, massetto, rasa impianti:** si ipotizza il recupero di gran parte del materiale (80%) con uno scarto minimo del 20% di materiale a conferimento finale;
- **Colle, guaina, piastrelle, PVC, stiferite, tessuto non tessuto:** si assume che tali materiali, per le quantità e lo stato in cui si trovano dopo una demolizione non sarebbero effettivamente recuperabili, perciò per tali materiali è stato ipotizzato il conferimento a smaltimento finale al 100%.

Nelle seguenti tabelle (Tabella 8 e Tabella 9) sono presentati i dataset selezionati per il trasporto a ciascun centro di raccolta, stimato in eccesso considerando un trasporto di 100 km, e i dataset scelti per il trattamento di ciascun materiale. Tali informazioni sono state aggiunte direttamente ai processi di riferimento dei materiali.

Tabella 8 Dati per la fase C2 trasporto a centro di raccolta.

Materia prima	Luogo di origine	Luogo di partenza per il cantiere	Distanza (km)	Dato	Qualità dato
Tutte le materie prime	Via Goffredo Mameli 84 Belluno (BL)	Centro di raccolta	100	Transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 {RER} transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO5 APOS, S	GS

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Tabella 9 Dati relativi allo scenario di fine vita considerato.

Materiale	% Riciclo	% Discarica	Processo scelto nel software per il riciclo	Processo scelto nel software per la discarica
Cartongesso	50,00%	50,00%	Waste gypsum plasterboard {CH} treatment of, recycling APOS, S	Waste gypsum plasterboard {CH} treatment of, collection for final disposal APOS, S
CLS - calcestruzzo	80,00%	20,00%	Waste concrete, not reinforced {Europe without Switzerland} treatment of waste concrete, not reinforced, recycling APOS, S	Waste concrete, not reinforced {Europe without Switzerland} treatment of waste concrete, not reinforced, collection for final disposal APOS, S
Colla	/	100,00%	/	Inert waste, for final disposal {RoW} treatment of inert waste, inert material landfill APOS, S
Copertura lamiera	100,00%	/	Steel and iron (waste treatment) {GLO} recycling of steel and iron APOS, S	/
Ferro di armatura	100,00%	/	Waste reinforcement steel {CH} treatment of, recycling APOS, S	/
Guaina	/	100,00%	/	Waste polypropylene {GLO} treatment of waste polypropylene, unsanitary landfill, moist infiltration class (300mm) APOS, S
Intonaco	80,00%	20,00%	Waste mineral plaster {CH} treatment of waste mineral plaster, sorting plant APOS, S	Waste mineral plaster {CH} treatment of waste mineral plaster, collection for final disposal APOS, S
Lana	50,00%	50,00%	Waste mineral wool {Europe without Switzerland} treatment of waste mineral wool, recycling APOS, S	Waste mineral wool {Europe without Switzerland} treatment of waste mineral wool, collection for final disposal APOS, S
Legno abete	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
Massetto	80,00%	20,00%	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, recycling APOS, S	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, collection for final disposal APOS, S
Pannello OSB	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
Piastrelle		100,00%	/	Inert waste, for final disposal {CH} treatment of inert waste, inert material landfill APOS, S
PVC		100,00%	/	Waste polyvinylchloride {GLO} treatment of waste polyvinylchloride, unsanitary landfill, moist infiltration class (300mm) APOS, S
Rasa impianti	80,00%	20,00%	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, recycling APOS, S	Waste concrete gravel {CH} treatment of waste concrete gravel, collection for final disposal APOS, S
Stiferite		100,00%	/	Waste polyurethane foam {CH} treatment of, collection for final disposal APOS, S
Tavolato larice	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
Tessuto non tessuto		100,00%	/	Waste polyethylene terephthalate {CH} treatment of waste polyethylene terephthalate, sanitary landfill APOS, S
Travi	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/
XLAM	100,00%		Waste wood, post-consumer {CH} treatment of, sorting and shredding APOS, S	/

4. Valutazione dell'impatto ambientale (LCIA)

In precedenza, nella sezione 2.5, sono state descritte le categorie d'impatto utilizzate in questo studio. Nel presente capitolo invece si valuteranno i potenziali impatti ambientali derivanti dalle fasi necessarie per la realizzazione dell'edificio in legno, utilizzando appunto le categorie d'impatto richieste dalla PCR 2019:14 versione 1.11 sezione 5.3.5. e ritrovate nelle sezioni 7.2.3. e 7.2.4. della norma tecnica EN 15804:2012+A2:2019.

Con il concetto "impatto ambientale", secondo l'art. 5, punto c) del D.Lgs. 152/2006, si intende l'alterazione dell'ambiente inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

I paragrafi successivi riporteranno le seguenti analisi:

1. Quantificazione degli impatti – Risultati caratterizzati
2. Quantificazione degli impatti – Risultati normalizzati;
3. "Compound Contribution Analysis", che consiste nella quantificazione del contributo che i diversi inquinanti danno all'impatto totale.

4.1. Quantificazione degli impatti – Risultati caratterizzati

La Tabella 10 riporta i risultati caratterizzati per l'edificio considerato. La caratterizzazione si riferisce al calcolo dell'entità del contributo di ciascun input e output classificati alle rispettive categorie di impatto e all'aggregazione dei contributi all'interno di ciascuna categoria. Ciò viene effettuato moltiplicando i valori inventariati (LCI) per il fattore di caratterizzazione pertinente per ciascuna categoria di impatto considerata. I fattori di caratterizzazione sono specifici della sostanza o delle risorse. Essi rappresentano l'intensità di impatto di una sostanza rispetto a una sostanza di riferimento comune per una categoria di impatto (e utilizzati per calcolare l'indicatore(i) della categoria di impatto relativa).

Ad esempio, nel calcolare gli impatti dei cambiamenti climatici, tutte le emissioni di gas a effetto serra precedentemente inventariate nell'LCI sono ponderate in termini di intensità di impatto rispetto all'anidride carbonica (espressa in kg di CO₂ equivalenti).

In questo studio sono stati utilizzati i fattori di caratterizzazione relativi al metodo incluso in SimaPro EN 15804:2012 + A2:2019; questo metodo applica i fattori definiti nel seguente link della Commissione Europea: <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/EN15804.xhtml>.

Tabella 10- Risultati caratterizzati per le fasi di realizzazione dell'edificio.

Categoria d'impatto	Unità	Valore
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	9,71E+04
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-1,71E+05
GWP-land transformation	kg CO ₂ eq	1,87E+02
Riscaldamento globale TOTALE - GWP total	kg CO ₂ eq	-7,39E+04
Assottigliamento della fascia di ozono - ODP	kg CFC-11 eq	2,34E-02
Acidificazione terrestre - AP	moli H ⁺ eq	5,78E+02
Eutrofizzazione delle acque dolci - EP - freshwater	kg P eq	2,61E+01
Eutrofizzazione marina - EP - marine	kg N eq	1,45E+02
Eutrofizzazione terrestre - EP - terrestrial	moli N eq	1,54E+03
Formazione di ozono troposferico - POCP	kg NMVOC eq	5,18E+02
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-fossil	kg Sb eq	1,83E+06
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-mineral&metal	MJ	6,88E-01
Uso di acqua- WDP	m ³ eq	4,77E+04
Indicatori che descrivono l'uso delle risorse		
Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERE	MJ	-3,08E+05
Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili come materia prima - PERM	MJ	2,60E+06
Totale Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERT	MJ	2,29E+06
Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENR	MJ	1,89E+06
Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili come materia prima - PENRM	MJ	6,79E+01
Totale consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENRT	MJ	1,89E+06
Consumo di materiale secondario - SM	kg	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari rinnovabili - RSF	MJ	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari non rinnovabili - NRSF	MJ	0,00E+00
Consumo netto di acqua - FW	m ³	1,29E+03
Indicatori aggiuntivi		
Rifiuti pericolosi - HW	kg	0,00E+00
Rifiuti non pericolosi - NHW	kg	0,00E+00
Rifiuti radioattivi - RW	kg	0,00E+00
Componenti per il riutilizzo - REUSE	kg	0,00E+00
Materiali per il riciclo - RECYCLE	kg	0,00E+00
Materiali per il recupero energetico - EN-REC	kg	0,00E+00
Energia elettrica esportata - EE-EL	MJ	0,00E+00
Energia termica esportata - EE-TH	MJ	0,00E+00
GWP-GHG**	kg CO ₂ eq	8,96E+04
Emissioni di particolato	Desease incidence	2,80E-02
Radiazioni ionizzanti	Kg U235 eq.	8,30E+03
Ecotossicità delle acque dolci	CTUe	2,28E+06
Tossicità per gli umani – effetti cancerogeni	CTUh	2,45E-04
Tossicità per gli umani – effetti non cancerogeni	CTUh	2,29E-03
Impatti relativi all'uso del suolo	Pt	1,24E+07

Nella Tabella 11 e Figura 9 sono evidenziati, rispettivamente in valore assoluto (per tutti gli indicatori richiesti dalle norme sopra menzionate) e in valore percentuale (per gli indicatori principali), i contributi degli impatti dovuti a ciascun gruppo di elementi dell'esemplificazione del ciclo di vita dell'edificio dimostrativo, distinti per categorie d'impatto. Dai risultati si nota che per ogni singola categoria d'impatto il contributo maggiormente significativo è dato dalla fase A1, ossia l'elaborazione delle materie prime. Nello specifico si osserva che in quasi tutte le categorie d'impatto la fase A1 impatta per più del 50% del totale, ad eccezione delle categorie "Assottigliamento della fascia di ozono" (appena al di sotto del 50%) ed "Esaurimento delle risorse abiotiche fossili" (poco più del 30%). Per questi due indicatori, infatti è preponderante anche la fase di costruzione (44% per il primo indicatore, 34% per il secondo).

Tabella 11 - Risultati caratterizzati.

Categoria d'impatto	Unità	A1- APPROVIGIONAMENTO MATERIE PRIME	A2- TRASPORTO MATERIE PRIME	A4- TRASPORTO A CANTIERE	A5- CANTIERE	Totale A1- A5	C2- TRASPORTO A FINE VITA	C3/4- FINE VITA
GWP-fossil	kg CO ₂ eq	6,80E+04	8,27E+03	1,38E+03	6,04E+03	8,37E+04	9,17E+03	4,23E+03
GWP-biogenic	kg CO ₂ eq	-1,71E+05	2,52E+01	4,19E+00	4,08E+01	-1,71E+05	2,79E+01	1,91E+02
GWP-land transformation	kg CO ₂ eq	1,77E+02	2,99E+00	4,97E-01	1,85E+00	1,82E+02	3,31E+00	1,90E+00
Riscaldamento globale TOTALE - GWP total	kg CO ₂ eq	-1,03E+05	8,30E+03	1,38E+03	6,09E+03	-8,75E+04	9,20E+03	4,42E+03
Assottigliamento della fascia di ozono - ODP	kg CFC-11 eq	7,89E-03	1,92E-03	3,18E-04	1,04E-02	2,05E-02	2,12E-03	8,01E-04
Acidificazione terrestre - AP	moli H ⁺ eq	3,86E+02	3,35E+01	5,58E+00	7,40E+01	4,99E+02	3,72E+01	4,21E+01
Eutrofizzazione delle acque dolci - EP - freshwater	kg P eq	2,38E+01	5,25E-01	8,73E-02	4,78E-01	2,49E+01	5,82E-01	5,44E-01
Eutrofizzazione marina - EP - marine	kg N eq	9,86E+01	1,01E+01	1,68E+00	9,19E+00	1,20E+02	1,12E+01	1,45E+01
Eutrofizzazione terrestre - EP - terrestrial	moli N eq	1,04E+03	1,11E+02	1,84E+01	1,01E+02	1,27E+03	1,22E+02	1,46E+02
Formazione di ozono troposferico - POCP	kg NMVOC eq	3,60E+02	3,37E+01	5,60E+00	4,13E+01	4,40E+02	3,73E+01	4,03E+01
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-fossil	kg Sb eq	8,66E+05	1,25E+05	2,07E+04	6,25E+05	1,64E+06	1,38E+05	5,94E+04
Esaurimento risorse abiotiche fossili - ADP-mineral&metal	MJ	6,15E-01	2,62E-02	4,35E-03	8,19E-03	6,54E-01	2,90E-02	5,15E-03
Uso di acqua- WDP	m ³ eq	4,60E+04	3,98E+02	6,62E+01	1,10E+02	4,66E+04	4,41E+02	6,37E+02
Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERE	MJ	-3,15E+05	1,35E+03	2,24E+02	1,34E+03	-3,12E+05	1,49E+03	2,10E+03
Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili come materia prima - PERM	MJ	2,60E+06	4,59E+02	7,62E+01	3,57E+02	2,60E+06	5,08E+02	4,56E+02
Totale Consumo di risorse primarie energetiche rinnovabili - PERT	MJ	2,29E+06	1,81E+03	3,00E+02	1,70E+03	2,29E+06	2,00E+03	2,56E+03
Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENR	MJ	9,24E+05	1,32E+05	2,20E+04	6,63E+05	1,74E+06	1,47E+05	5,69E+03
Consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili come materia prima - PENRM	MJ	6,79E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,79E+01	0,00E+00	0,00E+00
Totale consumo di risorse primarie energetiche non rinnovabili - PENRT	MJ	9,24E+05	1,32E+05	2,20E+04	6,63E+05	1,74E+06	1,47E+05	5,69E+03
Consumo di materiale secondario - SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari rinnovabili - RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumo di combustibili secondari non rinnovabili - NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Consumo netto di acqua - FW	m ³	1,22E+03	1,47E+01	2,44E+00	7,17E+00	1,24E+03	1,63E+01	3,11E+01
Rifiuti pericolosi - HW	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rifiuti non pericolosi - NHW	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Rifiuti radioattivi - RW	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Componenti per il riutilizzo - REUSE	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Studio Gallian s.a.s.

Sede legale: Via Raffaello Sanzio 8 – 45100 Rovigo (RO)

Sede operativa: Via dell'Industria 9 – 35040 – Boara Pisani (PD)

Tel: +390425410697 P.IVA:01083260297

Materiali per il riciclo - RECYCLE	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Materiali per il recupero energetico - EN-REC	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia elettrica esportata - EE-EL	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energia termica esportata - EE-TH	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
GWP-GHG**	kg CO ₂ eq	6,67E+04	8,21E+03	1,36E+03	5,91E+03	7,63E+04	9,09E+03	4,16E+03
Additional environmental impacts								
Emissioni di particolato	Desease incidence	2,21E-02	7,19E-04	1,20E-04	3,97E-04	2,29E-02	7,97E-04	4,24E-03
Radiazioni ionizzanti	Kg U235 eq.	6,29E+03	6,46E+02	1,07E+02	2,80E+03	7,05E+03	7,15E+02	5,36E+02
Ecotossicità delle acque dolci	CTUe	2,02E+06	9,75E+04	1,62E+04	3,31E+05	2,14E+06	1,08E+05	3,46E+04
Tossicità per gli umani – effetti cancerogeni	CTUh	2,38E-04	2,88E-06	4,78E-07	2,49E-06	2,42E-04	3,19E-06	4,64E-08
Tossicità per gli umani – effetti non cancerogeni	CTUh	2,04E-03	1,00E-04	1,67E-05	7,35E-05	2,15E-03	1,11E-04	2,49E-05
Impatti relativi all'uso del suolo	Pt	1,21E+07	8,59E+04	1,43E+04	7,82E+04	1,22E+07	9,52E+04	4,28E+04

Figura 9 – Risultati caratterizzati.

4.2. Quantificazione degli Impatti – Risultati normalizzati

Al fine di poter correttamente interpretare i risultati ottenuti nella sezione 4.1, è stato necessario considerare non solo i dati caratterizzati, ma anche quelli normalizzati. La fase di normalizzazione è utilizzata per semplificare l'interpretazione dei risultati, ha lo scopo di valutare la magnitudine dell'impatto generato dal prodotto o processo studiato, in relazione al carico ambientale totale, relativo all'area geografica in cui è localizzato il ciclo produttivo.

In altre parole, la normalizzazione mostra in che misura un risultato di un indicatore di categoria d'impatto ha un valore relativamente alto o basso rispetto a un riferimento. Risolve dunque l'incompatibilità delle unità di misura. Nella sezione 4.1 abbiamo visto che ogni categoria d'impatto ha la propria unità di misura, e quindi i risultati non possono essere confrontati.

Dal risultato dell'indicatore di una categoria d'impatto, si potrebbe avere l'impressione fuorviante che l'impatto sia elevato (ad esempio la categoria d'impatto del cambiamento climatico). Se una cifra è alta, può essere determinata solo confrontandola con un valore di riferimento. Solitamente si seleziona l'impatto medio annuo di un cittadino europeo nell'anno 2000 come valore di riferimento, un dato proveniente dalle statistiche.

Ricalcolando dunque i risultati caratterizzati per il valore di riferimento, si ottengono i dati normalizzati con la stessa unità di misura, e dunque confrontabili. Ad esempio, si vedrà che gli impatti climatici sono relativamente bassi rispetto ad altre categorie di impatto, nonostante ciò non significhi che non siano importanti.

Di seguito, saranno analizzati i dati normalizzati e sarà presentato un focus sulle categorie maggiormente impattate.

Figura 10 – Risultati normalizzati.

Successivamente, infatti si presenta l'analisi del *compound contribution*, cioè la quantificazione del contributo che i diversi elementi danno all'impatto totale dell'edificio. Nella Figura 11, Figura 12 e Figura 13 sono presentati gli impatti delle categorie maggiormente rilevanti, ossia "Ecotossicità delle acque dolci", "Emissioni di particolato" ed "Esaurimento delle risorse abiotiche fossili".

Figura 11 – Quantificazione del contributo delle fasi per l'indicatore "ecotossicità delle acque dolci".

Figura 12 – Quantificazione del contributo delle fasi per l'indicatore "emissioni di particolato".

Figura 13 – Quantificazione del contributo delle fasi per l'indicatore "esaurimento delle risorse abiotiche fossili".

Per quanto riguarda la categoria "Ecotossicità delle acque dolci" ed "Emissioni di particolato", è palese che la categoria che maggiormente impatta nei risultati è l'approvvigionamento delle materie prime, in entrambi i casi al di sopra del 77%. La seconda fase in ordine di importanza, invece, per l'ecotossicità risulta essere l'impatto derivato dalle operazioni di costruzione, cioè il carburante utilizzato in fase di cantiere (13%), mentre per le emissioni di particolato sono i trattamenti di fine vita dei materiali inviati a demolizione, in questo caso appena sotto il 15%.

Per la categoria di impatti "Esaurimento delle risorse abiotiche fossili" invece, il peso dell'impatto delle materie prime è minore (47%) e la seconda fase più preponderante è la fase di costruzione, composta principalmente dal carburante

utilizzato per il funzionamento dei macchinari, come appena menzionato, che arriva al 34%. Altre fasi dell'esemplificazione del ciclo di vita sono i trasporti, principalmente il trasporto delle materie prime (7%) e il trasporto dei materiali demoliti fino alla destinazione del loro trattamento (7,5%).

Come si osserva inoltre dalla Tabella 12, le materie prime maggiormente impattanti sono le piastrelle (che impattano per il 24% di tutto l'edificio, probabilmente per l'impatto della cottura e lavorazione delle stesse), seguito dall'acciaio (17%) e dal carburante utilizzato, rispettivamente nel cantiere di costruzione (13%) e per il trasporto delle materie prime a cantiere (7%) e il trasporto delle materie prime nella fase di approvvigionamento (6%). Al fondo della tabella sono anche presenti i materiali naturali, che forniscono un impatto positivo (quindi con un segno -) per via della quantità di carbonio biogenico stoccato all'interno degli stessi.

Tabella 12 - Compound contribution

Processo	Totale	A1-APPROV. MATERIE PRIME	A2-TRASPORTO MATERIE PRIME	A4-TRASPORTO A CANTIERE	A5-CANTIERE	C2-TRASPORTO A FINE VITA	C3/4-FINE VITA
Total of all processes	% 100,00	63,54	6,42	1,07	12,67	7,11	9,19
1 Piastrelle	% 24,03	24,03					
2 Acciaio per cemento armato	% 17,06	17,06					
3 Diesel	% 12,67				12,67		
Trasporto fase C2	% 7,11					7,11	
5 Trasporto fase A2	% 6,42		6,42				
6 Lana di roccia	% 6,08	6,08					
7 Pannello OSB	% 6,03	6,03					
8 Cemento	% 4,55	4,55					
9 Cemento – Trattamento e riciclaggio	% 4,28						4,28
10 Intonaco	% 3,23	3,23					
11 Schiuma poliuretanic	% 3,22	3,22					
12 Sabbia	% 2,99	2,99					
13 PVC	% 2,54	2,54					
14 Cemento – smaltimento finale	% 1,80						1,80
15 Guaina	% 1,10	1,10					
16 Trasporto fase A4	% 1,07			1,07			
17 Cemento, ghiaia – trattamento e riciclaggio	% 1,00						1,00
18 Cartongesso	% 0,62	0,62					
19 Acciaio – trattamento e riciclaggio	% 0,61						0,61
20 Acciaio	% 0,55	0,55					
21 Legno – trattamento e riciclaggio	% 0,55						0,55
22 Carbonato di calcio	% 0,46	0,46					
23 Cemento, ghiaia – smaltimento finale	% 0,41						0,41
24 PET	% 0,29	0,29					
25 Gesso - smaltimento finale	% 0,22						0,22
26 Schiuma poliuretanic - smaltimento finale	% 0,21						0,21
27 Cartongesso - smaltimento finale	% 0,14						0,14
28 Gesso - smaltimento finale	% 0,08						0,08
29 Acqua	% 0,07	0,07					
30 Resine acriliche	% 0,05	0,05					
31 PVC - smaltimento finale	% 0,05						0,05
32 Lana di roccia – smaltimento finale	% 0,04						0,04
33 Residui inerti – smaltimento finale	% 0,04						0,04
34 Guaina – smaltimento finale	% 0,03						0,03
35 Lana di roccia – trattamento e riciclaggio	% 0,02						0,02
36 Gesso – trattamento e riciclaggio	% 0,01						0,01
37 Fibra di vetro	% 0,01	0,01					
38 Residui inerti – smaltimento finale	% 0,01						0,01
39 PET - smaltimento finale	% 0,01						0,01
40 Acciaio - trattamento e riciclaggio	% -0,33						-0,33
41 Legno di abete	% -0,81	-0,81					
42 X-LAM	% -1,36	-1,36					
43 Tavolato di larice	% -3,29	-3,29					
44 Travi	% -3,90	-3,90					

5. Interpretazione del ciclo di vita

5.1. Analisi di sensitività

Nella precedente sezione sono stati individuati i materiali, le fasi e le attività del ciclo di vita che maggiormente contribuiscono agli indicatori d'impatto riferiti ai servizi analizzati. Alcune variabili non sono modificabili direttamente ma è possibile identificare eventuali variabili che possano modificare i valori degli indicatori precedentemente misurati.

In seguito, si analizza l'impatto della costruzione dell'edificio in un sito di installazione differente a Treviso, in Via Zermanese 213.

Nella Tabella 13 e Figura 14 di seguito riportati sono indicati i risultati dell'analisi di sensitività.

Tabella 13 - Analisi di sensitività con variazione del luogo di costruzione dell'edificio.

Categoria d'impatto	Unità	Edificio localizzato a Belluno	Edificio localizzato a Treviso	Variazione %
Riscaldamento globale - fossile	kg CO2 eq	9,71E+04	1,03E+05	-5,97%
Riscaldamento globale - biogenico	kg CO2 eq	-1,71E+05	-1,71E+05	0,07%
Riscaldamento globale - uso del suolo	kg CO2 eq	1,87E+02	1,89E+02	-1,13%
Assottigliamento della fascia di ozono	kg CFC11 eq	2,34E-02	2,48E-02	-5,75%
Formazione di ozono troposferico	kg NMVOC eq	5,18E+02	5,43E+02	-4,60%
Acidificazione terrestre	mol H+ eq	5,78E+02	6,03E+02	-4,13%
Eutrofizzazione delle acque dolci	kg P eq	2,61E+01	2,64E+01	-1,44%
Eutrofizzazione marina	kg N eq	1,45E+02	1,53E+02	-4,91%
Eutrofizzazione terrestre	mol N eq	1,54E+03	1,63E+03	-5,04%
Esaurimento risorse abiotiche elementari	kg Sb eq	6,88E-01	7,07E-01	-2,74%
Esaurimento risorse abiotiche fossili	MJ	1,83E+06	1,93E+06	-4,82%
Uso di acqua	m3 depriv.	4,77E+04	4,80E+04	-0,58%

Figura 14 - Analisi di sensitività con variazione del luogo di costruzione dell'edificio.

L'analisi di sensitività mostrata nella tabella e nel grafico riporta una sensitività poco rilevante in quanto la percentuale di variazione tra i due cicli di vita confrontati è al massimo del 6% nel caso del *Riscaldamento globale – componente fossile*.

Solo nel caso del *Riscaldamento globale – componente biogenico* la comparazione risulta negativa, seppur di pochi punti decimali (+0,07%).

5.2. Valutazione della qualità dei dati

L'attendibilità dei risultati di uno studio LCA è direttamente proporzionale alla qualità dei dati impiegati, in altre parole alla percentuale di dati specifici e primari disponibili.

Nella sezione 2.6 sono state descritte le suddivisioni tra dati primari, generici selezionati e proxy, che si utilizza in questo studio.

Gli unici due dati proxy utilizzati per l'esemplificazione del modello sono:

- *Acrylonitrile {RER} | Sohio process | APOS, S* che si riferisce al componente “resine acriliche” all'interno del materiale “Tessuto non tessuto”
- *Polyurethane, rigid foam {RER} | production | APOS, S* che si riferisce sia al componente “Poliuretano espanso rigido” per la costituzione del materiale “stiferite” (per il quale è un dato generico specifico e non proxy) ma anche al componente “resine” che si trovano all'interno della composizione delle varie colle utilizzate, e in questo caso il dataset è considerato proxy.

È stata poi verificata l'incidenza di questi dati proxy rispetto al totale degli altri dati (specifici e generici selezionati), che non è risultata rilevante in nessuna delle categorie d'impatto analizzate, essendo l'incidenza massima l'1,4% per la categoria d'impatto “*Uso di acqua*”. Di seguito si riporta la Tabella 14 relativa allo studio di incidenza dei dati proxy.

Tabella 14 - Incidenza dei dati proxy.

Categoria d'impatto	UdM	Totale	Proxy	Incidenza
Riscaldamento globale (componente fossile)	kg CO ₂ eq	9,50E+04	7,13E+02	0,8%
Riscaldamento globale (componente biogenica)	kg CO ₂ eq	2,72E+02	2,47E+00	0,9%
Riscaldamento globale (land transformation)	kg CO ₂ eq	1,94E+02	5,65E-01	0,3%
Riscaldamento globale TOTALE	kg CO ₂ eq	9,55E+04	7,16E+02	0,8%
Assottigliamento della fascia di ozono	kg CFC-11 eq	2,34E-02	1,16E-04	0,5%
Formazione di ozono troposferico	kg NMVOC eq	5,18E+02	3,04E+00	0,6%
Acidificazione terrestre	moli H ⁺ eq	5,78E+02	4,56E+00	0,8%
Eutrofizzazione delle acque dolci	kg P eq	2,61E+01	2,35E-01	0,9%
Eutrofizzazione marina	kg N eq	1,45E+02	1,40E+00	1,0%
Eutrofizzazione terrestre	moli N eq	1,54E+03	8,47E+00	0,5%
Esaurimento risorse abiotiche elementari	kg Sb eq	6,88E-01	8,88E-03	1,3%
Esaurimento risorse abiotiche fossili	MJ	1,83E+06	1,61E+04	0,9%
Uso di acqua	m ³ eq	4,77E+04	6,66E+02	1,4%

6. Conclusioni

Questo studio è stato commissionato con lo scopo di valutare la performance ambientale di un edificio in legno lamellare. Le applicazioni previste dello studio sono:

- Applicazione interna: Lo studio è realizzato con la motivazione di comprendere e interpretare i flussi di consumi ed emissioni e quindi individuare il gap di miglioramento per la costruzione di un edificio in legno, in termini di minor impatto ambientale possibile.
- Applicazione esterna: Lo studio LCA considerato è destinato al pubblico generale e in particolar modo per gli stakeholders. È pubblicato per essere messo a disposizione per qualsiasi persona o membro della comunità scientifica.

Allo scopo di valutare quantitativamente la performance ambientale dei servizi studiati, sono stati analizzati i carichi ambientali associati alle seguenti fasi del ciclo di vita degli stessi:

- Processi di *Upstream* (approvvigionamento e trasporto materie prime – A1 e A2)
- Processi *Core* (stoccaggio delle materie prime; trasporto materie prime a cantiere; costruzione dell'edificio – A4 e A5)
- Processi *Downstream* (trasporto dei rifiuti a destinazione di trattamento; trattamento e/o smaltimento – C2 e C4)

La qualità dei dati utilizzati per le valutazioni di impatto può avere un peso determinante nell'esito dei calcoli. In particolare l'utilizzo di proxy data può portare ad un errore nella stima delle emissioni, rispetto ai dati specifici o dati generici selezionati. L'analisi al capitolo 5.2 ha evidenziato che la qualità dei dati di input utilizzati nello studio può essere considerata elevata per tutti i prodotti analizzati.

L'analisi degli impatti ambientali al capitolo 4 ha sottolineato che il processo maggiormente significativo è la fase A1, ossia di approvvigionamento delle materie prime. Nello specifico, i flussi più impattanti, cioè al di sopra del 3% di impatto, sono i seguenti, in ordine di importanza:

- Piastrelle
- Acciaio per cemento armato
- Diesel
- Trasporto fase C2
- Trasporto fase A2
- Lana di roccia
- Pannello OSB (*Oriented Strand Board*)
- Cemento
- Cemento – Trattamento e riciclaggio
- Intonaco
- Schiuma poliuretanic

Mentre gli elementi dell'edificio in biomassa (X-LAM, tavolati in larice, pannello OSB ecc.) sono calcolati con un impatto positivo, cioè gli impatti sull'ambiente dovuti alla lavorazione degli stessi sono inferiori alla quantità di carbonio stoccato all'interno della loro massa, e perciò l'impatto risulta essere positivo (riflesso però nelle tabelle con un valore numerico negativo).

Inoltre è stata realizzata un'analisi di sensitività per comprendere se vi è un effettivo miglioramento / riduzione degli impatti ambientali, modificando la localizzazione della costruzione, dalla provincia di Belluno alla provincia di Treviso. Nonostante si possano rilevare dei miglioramenti per vari indicatori considerati, questi sono considerati poco rilevanti e in nessun caso eccedono il 6% di miglioramento.

Per avanzare nell'approfondimento dei risultati ottenuti, e per realizzare ulteriori ragionamenti, conclusioni, comparazioni con altre tecnologie di costruzione risulta necessario ampliare i confini del sistema considerato, e includere le componenti costruttive non considerate e/o stimare gli impatti legati alla fase d'uso dell'edificio.

7. Bibliografia

- (EU)1907/2006 (REACH): Regulation (EC) No 1907/2006.
- Ali, A. et al. "Environmental life cycle assessment of a residential building in Egypt: A case study". In Procedia Technology, 19, pag. 349 – 356. 2015.
- Andersen, C.E. et al. "Embodied GHG Emissions of Wooden Buildings—Challenges of Biogenic Carbon Accounting in Current LCA Methods". In Front. Built Environ. 7:729096, 2021.
- Bavetta, F. e Tomassini, A. "Life Cycle Assessment e l'impatto ambientale in edilizia: Analisi LCA dai materiali "Green" all' edificio". Tesi di laurea magistrale - Politecnico di Torino, 2018.
- Bayer, C. et al. "AIA Guide to Building Life Cycle Assessment in Practice" The American Institute of Architects, Washington, 2010.
- Biblus-net. "Esempio di analisi LCA e valutazione di impatto ambientale: ecco un caso studio". Articolo pubblicato in: <https://biblus.acca.it/esempio-di-analisi-lca-e-valutazione-di-impatto-ambientale/>, 2016.
- Ecoinvent database 3.8.
- EN 15643:2021 – Sustainability of construction works – Framework for assessment of buildings and civil engineering works
- EN 15804:2012+A1:2013 – Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products
- EN 15978:2011 – Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method
- EPD Italy regulations rev 5.0.
- General Program Instruction of the International EPD® System version 3.0, based on ISO 14025 and ISO 14040/14044
- Ghattas, R. et al. "Life Cycle Assessment for Residential Buildings: A Literature Review and Gap Analysis". MIT Concrete Sustainability Hub, Revised 2016.
- Gonzales Garcia et al. "Environmental assessment and improvement alternatives of a ventilated wooden wall from LCA and DfE perspective". In Int J Life Cycle Assess (2012) 17:432–443.
- Gruppo di ricerca CSHub@MIT. "Quantifying building life cycle environmental impacts". MIT Concrete Sustainability Hub, Revised 2016.
- Guastalegname, L. "Sul consumo energetico delle attrezzature di cantiere". Tesi di laurea magistrale - Politecnico di Milano, 2012.
- Hollberg, A. et al. "Review of visualising LCA results in the design process of buildings". In Building and Environment 190, 2021.
- ISO 21930:2017 - Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental product declarations of construction products and services
- Krogmann, U. et al. "Life-Cycle Assessment of the New Jersey Meadowlands Commission Center for Environmental and Scientific Education Building". The Rutgers Center for Green Building, New Jersey, 2008.
- Memmola, Luca. "La progettazione strutturale ed energetica di un edificio pluripiano" Tesi di laurea magistrale - Politecnico di Torino, 2019.
- Monkiz Khasreen et al. 2009. "Life-Cycle Assessment and the Environmental Impact of Buildings: A Review". In Sustainability 2009, 1, 674-701.
- Nocera, F. "Life Cycle Assessment di un edificio scolastico progettato secondo il Passive House Standard". EdicomEdizioni, Gorizia 2020.
- Reed Miller, T. et al. "Critical Issues When Comparing Whole Building & Building Product Environmental Performance". MIT Concrete Sustainability Hub, Revised 2016.
- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Buildings 2014:2, versione 2.01 pubblicata il 06/09/2019 (scaduta in gennaio 2022 ma presa comunque in considerazione per le asserzioni metodologiche)
- Regola di Categoria di Prodotto (Product Category Rules, PCR) Construction Products 2019:14, versione 1.11 pubblicata il 05/02/2021
- Ressa, F. "Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: ecco le regole per il riutilizzo". Articolo pubblicato in: <https://biblus.acca.it/regolamento-rifiuti-da-costruzione-e-demolizione/>, 2022.

- Schau, E. et al. "Life Cycle Assessment Benchmark for Wooden Buildings in Europe". In Z. S. Klos et al. (eds.), Towards a Sustainable Future - Life Cycle Management. Izola, 2022.
- Stanislaw-Klos, Z. "Towards a Sustainable Future - Life Cycle Management: Challenges and Prospects". Springer, 2022.
- Takano, A. et al. "Life cycle assessment of wood construction according to the normative standards". In Eur. J. Wood Prod. 73, 299–312, 2015.
- The Carbon Leadership Forum. "Life Cycle Assessment of Buildings: A Practice Guide". Washington, 2019.
- UNI EN ISO 14025:2006 - Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures
- UNI EN ISO 14040:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework
- UNI EN ISO 14044:2021 - Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines
- Van Stijn, A. et al. "A Circular Economy Life Cycle Assessment (CE-LCA) model for building components". In Resources, Conservation & Recycling 174, 2021.